

ЗАМОНАВИЙ ФУТБОЛДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА ИНСОН ИНТЕЛЛЕКТИ УЙЎУНЛИГИ

Турақулов Акмалжон Анварович

Наманган давлат университети,

мустақил тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353714>

Аннотация: Бугунги замонавий дунёда ахборот-коммуникация технологиялари жамиятдаги аксарият соҳаларига кириб борди. Унинг жамиятдаги фаол иштироки соҳаларнинг ишлаш тезлиги, аниқлиги каби сифатларнинг юқори даражага олиб чиқди. Ахборот-коммуникациянинг тезкорлик билан ривожланиши сунъий-интеллектнинг кўламини кенгайтirdи ва инсонларнинг турмушидаги роли ортиб бормоқда. VAR тизимининг футболда жорий этилиши футболда адолат ўрнатилиши ва турли тортишувларга чек қўйди ва мухлислар соф футбол кўриш имконига эга бўлдилар. Мураббийлар томонидан футболчиларга қўйиладиган жисмоний тайёргарлик билан боғлиқ бўлган талабларга бугунги кунда интеллектуал етуклик талаблари қўйилиши, майдонда тез фикрлаш, жамоадошларини ҳис этиш талаблари қўйилмоқда. Замонавий футбол академиялари фалсафа, социология, геометрия, акмеология каби соҳа вакилларини таълим дастурларига интеграция қилмоқдалар.

Калит сўзлар: Ахборот-технологиялари, АҚШ, Сунъий-интеллект, инсон заковати, профессионал спорт, VAR тизими, 2018 йилги жаҳон чемпионати, ФИФА, Массимо Бузакка, Пьерлуиджи Коллина, Равшан Эрматов, фикрлаш, Франция-98, Футбол академиялари.

Аннотация: В современном мире информационно-коммуникационные технологии проникли в большинство сфер жизни общества. Его активное участие в жизни общества привело к высокому уровню таких качеств, как скорость и аккуратность работы на полях. Стремительное развитие информации и коммуникаций расширило сферу применения искусственного интеллекта, и его роль в жизни человека возрастает. Внедрение системы VAR в футболе восстановило справедливость в футболе и положило конец различным спорам, а болельщики получили возможность смотреть футбол в чистом виде. Сегодня требования к физической подготовке тренеров накладываются на требования интеллектуальной зрелости, сообразительности на поле и чувства товарищеской по команде. Современные футбольные академии интегрируют в свои образовательные программы представителей таких областей, как философия, социология, геометрия, акмеология.

Ключевые слова: Информационные технологии, США, искусственный интеллект, человеческий интеллект, профессиональный спорт, система VAR, ЧМ-2018, ФИФА, Массимо Бузакка, Перлуиджи Коллина, Равшан Эрматов, мышление, Франция-98, Футбольные академии.

Abstract: In today's modern world, information and communication technologies have entered most areas of society. His active participation in the society has led to a high level of qualities such as the speed and accuracy of work in the fields. The rapid development of information and communication has expanded the scope of artificial intelligence and its role in human life is increasing. The introduction of VAR system in football has brought justice in football and put an end to various controversies and fans have had the opportunity to watch pure football. Today, intellectual maturity requirements, quick thinking on the field, and feeling for teammates are being imposed on the requirements related to physical training imposed by the coaches. Modern football academies integrate representatives of fields such as philosophy, sociology, geometry, and acmeology into their educational programs.

Keywords: Information technology, USA, Artificial intelligence, human intelligence, professional sports, VAR system, 2018 World Cup, FIFA, Massimo Buzacca, Perluigi Collina, Ravshan Ermatov, thinking, France-98, Football Academies.

Бугунги замонавий дунёда ахборот-коммуникация технологиялари жамиятдаги аксарият соҳаларига кириб борди. Унинг жамиятдаги фаол иштироки соҳаларнинг ишлаш тезлиги, аниқлиги каби сифатларнинг юқори даражага олиб чиқди. Ахборот-коммуникациянинг тезкорлик билан ривожланиши сунъий-интеллектнинг кўламини кенгайтирди ва инсонларнинг турмушидаги роли ортиб бормоқда.

Сунъий-интеллектнинг пайдо бўлиши XX асрнинг ўрталарида АҚШда компьютерларнинг пайдо бўлиши билан боғланади. Сунъий-интеллект инсон заковатига тақлидан яратилганлигини алоҳида эътироф этиш жоиз. Ўтган асрда илмий-фантастика сифатида айtilган фикрлар сунъий-интеллект туфайли кундалик ҳаётимизга айланиб бормоқда. Барча соҳада бўлгани каби сунъий-интеллект спорт соҳасига ҳам кириб келди. Спортга сунъий-интеллектнинг кириб келиши жуда кўп тортишувларга сабаб бўлди. Кузатишимизча сунъий-интеллектнинг соҳаларга кириб келиши замонавий ютуқ сифатида қабул қилинган бўлса, спорт соҳасида турли қаршилиқларга учради. Спорт соҳасининг маълум қатламлари томонидан сунъий-интеллект спортдаги жозибани йўқотиши, ўйин динамикасига

салбий таъсир этиши, спортчиларнинг ўйиндаги ҳароратини бўшаштириши каби сабабларни мисол келтиришди. Профессонал спортда сунъий-интеллектнинг илк қадамларини хоккей спорт турида кузатишимиз мумкин. Хоккей шайбасининг дарвоза чизиғини босиб ўтгани ва ўтмагани билан боғлиқ бўлган кўплаб тортишувлар туфайли ҳам сунъий-интеллект мазкур спорт турига тадбиқ этилди ва натижада баҳсли вазиятларга кетадиган вақт, спортчиларнинг рақиб билан турли тортишувларига барҳам берилди. Сунъий-интеллектнинг кириб келиши кенг муҳокамага сабаб бўлган спорт тури сифатида футболни айтишимиз мумкин. Футболда энг кўп тортишувларга сабаб бўладиган тўпнинг дарвоза чизиғини кесиб ўтгани ёки ўтмагани билан боғлиқ тортишувлар, жарима майдончасида тўпни қўл билан ўйнаш билан боғлиқ тортишувлар, пенальтига сабаб бўлувчи қўполликларни аниқлаш каби жиҳатларда сунъий-интеллект (VAR) тизими жорий этилди. Дастлабки сунъий-интеллект иштирок этган мусобақа 2018 йилги Россияда ўтказилган жаҳон чемпионати сифатида тарихда қолди. ФИФА ҳакамлар қўмитаси раҳбари, собиқ ҳакам Пьерлуиджи Коллина футболда ахборот технологияларидан фойдаланиш футбол имиджини оширишга, жаҳон чемпионати обрўсини сақлаб қолишга энг асосийси ўйин давомида адолатни таъминлашга хизмат қилиши ҳақида фикр билдирганди.

Жаҳоннинг таниқли, собиқ ҳакамларидан бири Массимо Бузакка барчаси мухлислар ва футбол учун эканлигини, инсонлар футбол билан бир қаторда сиқатли ва адолатли ҳакамликдан ҳам завқ олиш имкониятлари мавжудлиги ҳақида ўз мулоҳазаларни билдирди. Футболга ахборот-технологияларининг кириб келиши инсон омилини иккинчи даражага тушиши ва футбол ўзининг аслиятидан чекинади деган фикрга бориш бироз нотўғри. VAR тизими майдонда ҳакамга ёрдамчи эканлигини, вазиятларга аниқлик киритишда фойдалилигини ва сўнгги қарони эълон қилиш ҳакамни зиммасида эканлигини алоҳида айтиб ўтиш ўринли бўлади.

Марказий Осиё мамлакатлари ичида биринчи бўлиб VAR тизими мамлакатимизда 2021 йилги миллий чемпионатимиздан буён фойдаланилиб келинмоқда. Миллий футболмизда VAR тизимининг тезкорлик билан амалиётга тадбиқ этилишида халқаро тажрибага эга бўлган, ўз вақтида Осиё ва жаҳоннинг энг яхши ҳаками, бугунги кунда Ўзбекистон Футбол Ассоциацияси биринчи вице-президенти Равшан Эрматовнинг самарали фаолияти натижаси бўлди. Мазкур тизимнинг ички

биринчилигимизда кўлланиши энг аввало адолатли ва соф футболни тарғиб этса, футболчиларимизнинг халқаро майдонларда иштирокидаги иштироклари учун ҳам кўникма вазифасини тақдим этади.

Спорт ва интеллект тушунчалари ёнма-ён келганда кўз ўнгимизда ақл гимнастикаси сифатида таърифланадиган шахмат спорт тури гавдаланади. Бугунги кунда деярли барча спорт турларида спортчидан интеллектуал салоҳият талаб этилади. Ўз ўрнида жаҳоннинг биринчи рақамли спорт тури бўлган футболда интеллект масаласи асосий ўринни эгаллайди.

Жамиятда футбол ўзининг ривожланиш даврида турли даврларни бошдан кечирган. XX аср футболни асосан жисмоний кучга ва курашларга асослангани билан ўзига хослик касб этади. Мазкур даврни ўзини ҳам икки қисмга ажратиш мумкин. Жаҳон чемпионатлари ўтказила бошланган XX асрнинг 30-йилларидан то 70-йилларигача бўлган даврда футболчилар майдонда катта куч сарф этганлар ва тўп учун курашларда гавда билан ўйнаш, рақиб билан елкама-елка курашлар ўйин давомида кўп кузатилган. Шунинг учун ҳам ушбу давр футболчиларининг гавда тузилиши бошқа даврларникидан бироз фарқ қилиб, улар футболчидан кўра кўпроқ оғир атлетика спорти вакиллари эслатардилар. Голландияда тотал футболнинг вужудга келиши эса футбол ақлга асосланган спорт тури эканлиги, майдонда бир-бирини тушуниш, жамоавийлик ва футболчиларда универсаллик (ҳамма ҳимояда, ҳамма ҳужумда) сифатлари муҳим эканлигини кўрсатиб берди. XX асрнинг 80-90-йилларида футбол битта футболчи атрофида қурилиши, бутун жамоа айнан шу футболчига ўйнаши каби жиҳатлар муҳим ўрин эгаллади. Бунга мисол сифатида Диего Армандо Марадона (Аргентина), Мишел Платини (Франция), Ромарио (Бразилия), Зениддин Зидан (Франция), Роберто Баджо (Италия), Роналдо Луис (Бразилия)ларнинг фаолиятини мисол сифатида кўрсатишимиз мумкин. Юқорида номлари келтирилган футболчилар терма жамоаларида эмас, балки фаолият юритган клубларида ҳам мураббийлар суянган футболчилар бўлишган. Кўплаб футбол мутахассислари ва мухлислар ўртасида ўтказилган сўровномалар шуни кўрсатадики, дунё тарихидаги энг яхши чемпионат сифатида Мексикадаги 1986 йилда ўтказилган чемпионат тан олинган. Мексика мезбонлик қилган чемпионат шуниси билан бошқалардан фарқланадики, деярли барча терма жамоалар турнирга ўз юлдузлари билан ташриф буюрадилар. Бевосита стадиондан мухлислар энг кўп кузатган чемпионат ҳам Мексика майдонларидаги

чемпионат ҳисобланади. Бу жиҳат XX аср сўнгига келиб дунё футболи деярли бир-бирига ўхшаш футбол намоиш этганини кўрсатади. XX асрнинг сўнги чемпионати (Франция-98) да ҳам финалга йўл олган ва натижада чемпион бўлган Франция терма жамоаси таркибида Зениддин Зидан ҳал қилувчи аҳамиятга касб эта олган ва жамоанинг муваффақиятида бош ролни бажариб берган. XXI асрга келиб дунё футболида катта ўзгаришлар содир бўлди. Янги аср футболи спорт жамоатчилигига янги қиёфада намоён бўла бошлади. “Фикрлаш ва изланишга даъват этмайдиган назардан кўрқаман”. [1] Энди жаҳон футболида жисмоний куч, жисмоний тайёргарлик билан бир қаторда футболчилардан интеллектуал салоҳият ҳам талаб этила бошлади. “Футболчиларнинг майдонда ва унинг ташқарисида эркин фикрлай олишлари катта натижаларга фундамент бўлиб хизмат қилади. Чунки, ижодкор сифатида спортчини эркин фикрлай олиши унинг майдонда ҳаракатлар самарадорлигини таъминлайди”. [2] Майдонда футболчиларнинг ақл билан ҳаракатланиши энг аввало мухлислар учун завқли ҳисобланади. Луи ван Гал таъбири билан айтганда, майдонда тинмай югуриб юриш нодонларнинг иши, ақлли ва тўпни назорат қиладиган футболчиларни қадрлаймиз. Футболчиларнинг майдонда фикрлаши, майдонни кўра олиши замонавий футболнинг ажралмас қисмига айланди. Футбол жамоаси тизимли ишлайдиган механизм бўлиб, ундаги ҳар бир позиция вакили ўзига белгиланган ҳудуд ва вазифа учун жавобгардир. “Ҳар қандай кўлга киритиладиган ғалаба аскарлар сони билан эмас, тўғри тадбир ва режа орқали амалга ошади”. [3] Янги давр футболи футболчилардан юқори даражада фикрлаш тезлиги, ўйинга танланган пухта ва аниқ режани талаб этмоқда. Мазкур тизимнинг мукамал ишлашида футболчиларнинг бир-бирларини ўзаро тушуниб ҳаракатланишлари жамоанинг натижаларига катта таъсир этувчи омил ҳисобланади. “Интеллектуал-футбол ҳар бир футболчининг жамоа таркибида ишлаш потенциали, мураббий томонидан берилган топшириқларни моҳиятан англай олиш қобилиятидир. Замонавий футболда жамоа таркибида ўзининг голлари билан самара келтираётган ҳар қандай тўпурар ҳужумчи ўз жамоаси ҳимояланаётган пайтда мудофаа қобилиятини намоиш этиши ва жамоага ёрдам бериши талаб этилади. Футболчиларнинг энди майдонда кўпроқ фикрлаши, ақл билан ўйин намоиш этиши мухлисларга сифатли футбол тақдим этади.” [4] Демак, ўз-ўзидан кўринадикки, бугунги кун замонавий футболи ҳар қандай

профессионал футболчидан ўзига хос универсалликни талаб этади. Жамоавийликни ва ўзаро бир-бирини қўллаб-қувватлашни ақлга таянишини замонавий футболнинг янги кўриниши сифатида эътироф этишимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Монтень М. Опыты. –Москва: Голос. 1992. -с. 107.
2. Hannah J. Fudball in England und Deutschland von 1961 bis 2000.-Bonn: Vandenhoeck & Ruprecht, 2020. –р. 150.
3. Амир Темур. Темур Тузуклари. –Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1996. –б. 127.
4. Martin Rooney. Coach to Coach. New Jersey. 2020. Wiley. –р. 158.

